

**ТЕХНОЛОГИИ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЧЕРЕЗ УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА****Хидирова Ибодат Ниёзалиевна**

Преподаватель, Термезский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7440010>

Аннотация. В устном творчестве народов мира педагогические идеи, мировоззрение, духовные переживания, духовно-нравственные идеалы, жизненный опыт, национальные традиции, ценности и мировоззрения народа описываются в образцовых и интересных рассказах, песнях, сказках. и учения народа. В условиях современного процесса глобализации разработка инновационных моделей и механизмов духовно-нравственного воспитания дошкольников во всем мире, совершенствование научно-методического обеспечения духовно-нравственного воспитания дошкольников в здоровой среде в соответствии с педагогическими технологиями и образовательными стратегиями. Одним из актуальных направлений является обеспечение их качественной подготовки к начальному школьному образованию.

Ключевые слова: национальное, культурное, ресурсное, образование, механизм, инновация.

**TECHNOLOGIES OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF PRIMARY
SCHOOL STUDENTS THROUGH ENGLISH LESSONS**

Abstract. In the oral art of the peoples of the world, the pedagogical ideas, worldview, spiritual experiences, spiritual and moral ideals, life experience, national traditions, values and philosophies of a people are described in exemplary and interesting stories, songs, tales and teachings of the people. In today's globalization process, the development of innovative models and mechanisms of spiritual and moral education of preschool children around the world, the improvement of scientific and methodological support of spiritual and moral education of preschool children in a healthy environment in accordance with pedagogical technologies and educational strategies. One of the current directions is to provide them with quality preparation for primary school education.

Keywords: national, cultural, resource, education, mechanism, innovation.

Педагогика начального образования -это изучение воспитания учащихся начальных классов, изучение их конкретных психологических и физиологических особенностей, а также их интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития. Индивидуальное мышление важно для демонстрации умственных способностей, любознательности и таланта учащихся. Действия ребенка формируются в результате его участия в процессе сознательных, общественных отношений. В национальной модели обучения человек определяется как основной субъект и объект системы обучения, потребитель услуг в сфере образования и их реализатор. Государственная политика в области обучения предусматривает интеллектуальное и духовно-нравственное воспитание человека, его достижение как всесторонне развитой личности. Реализация этого социального требования гарантирует право каждого гражданина на образование, творчество, интеллектуальное развитие и работу по определенной профессии. Для того чтобы человек стал личностью как социальным существом, необходимы условия социальной среды и воспитание. Под влиянием них человек развивается как личность и

становится личностью. Что такое развитие? Развитие представляет собой сложный процесс, выражающий сущность количественных и качественных изменений, отражающихся в физиологическом и интеллектуальном росте личности. Развитие, по существу, представляет собой переход от простого к сложному, снизу к вершине, от старых качеств к новым случаям, обновление, появление новых, исчезновение старых, переход от количественных изменений к качественным. Источником развития является борьба противоположностей. В основе развития личности ребенка лежит философское учение о том, что человек есть существо общественное. В то же время человек — живое биологическое существо. Следовательно, законы естественного развития также важны в его развитии. Также, пока человек ценится как целостное существо, на его развитие влияют биологические и социальные законы, которые неразделимы. Потому что деятельность человека, образ жизни, возраст, знания, жизненный опыт, а также другие трагические ситуации, болезни тоже влияют. Человек меняется на протяжении всей своей жизни. Он взрослеет как социально, так и духовно, и если воспитание ребенка будет целенаправленным, то он созреет как член общества и займет достойное место в сложной системе общественных отношений. Потому что развитие идет под влиянием воспитания. Чтобы правильно увидеть и оценить качества человека, необходимо понаблюдать за ним в процессе различных отношений. Это означает, что для правильного решения задачи развития личности необходимо хорошо знать факторы, влияющие на его поведение, а также черты личности. В 1980-е годы реконструкция была широко распространена во всех сферах нашего общества. По своему содержанию заключалась в необходимости решения задач демократизации линии, быстрой экономической реформы, духовного очищения, восстановления национальных ценностей и нравственных представлений. На решающем этапе перестройки обществу был нужен не иностранный зритель, а человек, ответственный за развитие экономической, политической и культурной жизни страны, ответственный, здравомыслящий идейно-политическое мировоззрение. По самой своей природе школа является важной сетью, обеспечивающей и сохраняющей экономическое и социальное развитие, передавая и обогащая общечеловеческое духовное богатство, накопленное человечеством из поколения в поколение. Каждый член общества является законным ответом на требования реформирования и перестройки низших и высших ступеней народного образования. Во всех сферах системы образования, сложившейся в нашем обществе, очень мало внимания уделялось развитию трудящегося поколения в целом, исходя из требований развития самого общества. В результате система, содержание, формы и методы обучения в общеобразовательных школах не отвечали требованиям времени, формированию подрастающего поколения как всесторонне сформированного целого. В реформе подчеркивается, что вопрос трудового воспитания и обучения учащихся, профориентации, дальнейшего укрепления содержания, формы и методов политехнического образования является одной из важных задач, стоящих перед реформируемой школой. В связи с этим все классы следует разделить на 3 ступени, т.е. начальную школу (I-IV классы), неполную среднюю школу (V-IX классы), с учетом возрастных особенностей учащихся общеобразовательных школ, разработку программ для трудовое воспитание и профессиональное обучение, общественно полезное, развитие производительного труда, определение мероприятий по формированию политехнических знаний, навыков, творческий подход к вопросам сочетания трудового воспитания с

экономическим образованием. Важной частью воспитания студента является семья и общество. Ребенок воспитывается идейно, политически, нравственно, трудовым, экономически, экологически, физически, эстетически, что является важной составной частью воспитания под влиянием семьи, общества и среды. Также очень важна роль внешкольных учреждений в формировании личности ребенка в целом. Реформа также предусматривает коренное изменение содержания работы этой отрасли образования. Разработка типовой программы блока образования и воспитания в дошкольных образовательных учреждениях для реализации требований реформы; серьезная реконструкция содержания и формы внеурочной образовательной деятельности; популяризация однодневных групп; создание внешкольных учреждений - детских дворцов, домов труда техников и натуралистов, туристических станций, спортивных, музыкальных, художественных и хореографических школ, детских библиотек, лагерей и т. д.; привлекать всех учащихся к различным видам деятельности в сообществе; необходимость повышения ответственности семьи в воспитании детей и улучшения материально-бытовых условий этих учреждений в кратчайшие сроки. Уточняется содержание образования. Переработаны учебные планы, освобождены учащиеся от излишней информации и скуки, усовершенствованы формы и методы обучения, по некоторым предметам созданы учебники и пособия, учебная программа «Введение в окружающий мир» (1-2 классы), «Информатика и вычислительная техника. Основы технологии» (X-XI классы), «Семейная этика и психология» (X-XI классы), «Основы производства. Выбор карьеры» (8-10 классы) знакомили и обучали основам грубой науки. Внедрение стратификации труда учителей, положительные сдвиги в области подготовки и переподготовки учителей, совершенствование содержания трудового обучения и воспитания учащихся; расширена подготовка кадров в системе профессионального образования; несколько изменилось отношение общественных организаций к укреплению материально-технической базы образования. Однако этих изменений оказалось недостаточно для эффективной организации учебного процесса. Таким образом, ожидаемые результаты не были достигнуты.

REFERENCES

1. Атаева Н., Расулова Ф., Хасанов С. Умумий педагогика. 1-китоб – Т., 2011
2. Атаева Н., Салаева М., Хасанов С. Умумий педагогика. 2-китоб – Т., 2013
3. Голованова Н.Ф. Общая педагогика. Учебное пособие. – М., 2005 15. Мавлонова Р. ва бошқалар. Педагогика. Дарслик. – Т., 2001 16. Педагогика. (М.Тўхтаходжаеванинг умумий тахрири остида). Дарслик – Т., 2010
4. Bakhtiyarova M. D. CLASSIFICATION OF DIFFICULTIES IN IMPROVING LEXICAL COMPETENCE IN ENGLISH AMONG STUDENTS OF THE FACULTY OF TOURISM //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 45-48.
5. Мамараимова Д. Б., Эшмуратова Д. У. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ //Вестник современной науки. – 2016. – №. 3-2. – С. 72-76.

6. Rustamovna A. D., Xasanovna A. S. MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – C. 176.
7. Rustamovna A. D., Xasanovna A. S. MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – C. 176.